

XROMASOMA MUTATSIYALARI VA UNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Yo'ldashev Abduvali Alisher o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti o'qituvchisi

Olimova Muxlisa Odiljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10464594

Annotatsiya. Ushbu maqolada xromasoma mutatsiyalarining turlari, mutatsiya sabablari, jinsiy hujayralar yetilishi davomida sodir bo'ladigan turli anomal holatlar va buning oqibatida yuzaga keladigan irsiy kasalliklar, ularning belgilari, mutatsiyalarning oldini olish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: deletsiya, duplikatsiya, translokatsiya, inversiya, operon regulyatsiya klassik lissensefaliya Miller-Dicker sindromini, Felan-Mak Dermit sindromi, Robertson translokatsiyasi, Daun sindromi

Xromosoma mutatsiyalari xromosomalar tuzilishidagi oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgarishlardir. Ko'pincha ular hujayra bo'linishi paytida paydo bo'ladigan muammolar tufayli yuzaga keladi. Xromosoma mutatsiyalari odatda to'rt xil bo'ladi. Bular deletsiya, duplikatsiya, translokatsiya va inversiya deb ataladigan mutatsiyalar. Ushbu mutatsiyalar tufayli xromosa normal strukturasi yo'qotadi va turli xil irsiy kasalliklarni yuzaga chiqaradi. Tadqiqotlar natijasi ona xromosoma qanchalik katta bo'lsa ushbu mutatsiyalarning ushrash chastotasi ham shunchalik katta bo'lishini ko'rsatgan. Anomaliylarining kelib chiqishiga ionlashtiruvchi nurlanish, turli kimyoviy moddalar, jumladan, dori vositalarining ta'siri sabab sifatida ko'rsatiladi.

Xromosoma ayrim qismining yo'qolishi natijasida kuzatiladigan mutatsiya deletsiya deyiladi. (Deletsiya lot. deletio — yo'q qilish). Deletsiya birinchi marotaba 1917-yili amerikalik olim Bridges tomonidan X xromosomaning genetik taxlili orqali aniqlangan. Ushbu mutatsiya turiga **Miller-Dicker sindromini** misol qilish mumkin. Ushbu kasallikning uchrash chastotasi 50 000 yangi tug'ilgan chaqaloqqa 1 nafarni tashkil etadi. Bu kasallik 17 xromosomaning 17p13.3 lokusu genlarining yo'qolishi natijasida kelib chiqadigan autosoma dominant kasallikdir. Neyron migratsiyasining buzilishiga olib keladi. Miller – Diker sindromining klinik belgilari: klassik lissensefaliya, qadoqsimon tana gipoplaziyasi, miya qorinchalarining kengayishi, mikrocefaliya. Tashqi tomondan, qoshlar o'rtasidagi ajinli teri, bortib chiqqan ensa, temporal mintaqalarda toraygan baland peshona, past joylashgan quloqlar, qisq ko'z yorig'i, gipertelorizm, "sazan og'zi" - uzun burchaklari tushirilgan yupqa yuqori lab, qisqa ko'tarilgan burun, kichik iyak. Shuningdek, yurak, buyraklarning tug'ma nuqsonlari, kriptomizm, o'sishning kechikishi, mushaklarning gipotenziyasi, epileptik tutilishlar bilan og'ir aqliy zaiflik belgilari bilan namoyon bo'ladi. Bemorning o'rtacha umr ko'rish keskin qisqaradi, ko'pincha bolalikda vafot etadilar. Kasallikning rivojlanishi homila rivojlanishining 3 - 4 oyiga to'g'ri keladi.

Felan-Mak Dermit sindromi 22 - xromosomaning 22q13.3-lokusi terminal qismining deletsiyasi oqibatida autizmning og'ir darajasida namoyon bo'ladigan kasallik bo'lib yo'qolgan xromosoma qismi qanchalik katta bo'lsa, autizm shunchalik ko'p patologik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Deletsiya hodisasi erkaklar va ayollar xromosomasida teng chastotada sodir bo'ladi, odatda xromosoma buzilishining bu xolati muntazam shakllarda bo'lishligi bilan xavfli

sanaladi. Ushbu sindrom bilan og'riqqa bemorning og'riqqa sezgirligi sust, terlash qobiliyati ham past bo'ladi. Bu esa haddan tashqari issiqlik va suvsizlanish xavfini oshirishi mumkin. Ba'zi bemorlarda tez-tez ko'ngil aynishi va qusish (muntazam qusish) va oshqozon kislotasining qizilo'ngachga qaytishi (gastroezofagial refleks) uchraydi. Bu kasallik tashxisi qo'yilgan odamlarning boshi uzun va tor, quloqlari yopishgan, iyagi uchli, ko'z qovoqlari osilgan, ko'zlari chuqur o'rnashgan bo'ladi. Ba'zi bemorlarda katta va go'shtli qo'llar va yoki oyoqlar, ikkinchi va uchinchi barmoqlarning birlashishi (sindaktiliya), oyoq panjalarida kichik yoki g'ayritabiiy tirnoqlar kabi boshqa jismoniy belgilar ham uchraydi.

Xromosoma mutatsiyalarining yana bir turi translokatsiya bo'lib, translokatsiya (lot trans orqali, locatio — joylashish) — ikkita nogomologik xromosomalarning o'zaro ayrim bo'laklari bilan o'rin almashinishi tushuniladi. Agar xromosomaning uzilgan qismi o'sha xromosomaning boshqa joyiga ulansa, xromosoma ichidagi translokatsiya boshqa xromosomaga o'tib qolsa xromosomalararo translokatsiya deyiladi. Masalan, Daun sindromida 15 va 21 xromosomalardan kichik qismlari ajralib, o'rinlarini almashtirib joylashadi. Translokatsiya og'ir irsiy kasalliklarga olib keladi. Bunga Daun sindromini misol qilish mumkin.

Daun sindromi 21 xromosomaning trisomiyasi. Unda kariotip ko'pincha normal 46 o'rniga 47 xromosoma bilan ifodalanadi. Ushbu sindromning ikki xil shakli mavjud

- 21 – xromosomaning boshqa xromosomalarga translokatsiyasi. 4%
- Sindromning mozaik variant 5%

Kasallikning kelib chiqish sabablari: onaning yoshi, (onaning yoshi ulg'aygan sari kasallikning yuzaga chiqish ehtimoli ortadi), ota-onalarning yaqin qarindoshligi, irsiy moyillik. Kasallik belgilari: aqliy zaiflik, jismoniy rivojlanishning kechikishi, qisqa bo'yi, bo'yinning orqa tomonida ortiqcha teri mavjudligi, kichik bosh, ko'krak qafasi deformatsiyasi, g'ilaylik, ko'z gavxarining xiralashishi, kattalashgan til, og'izning ochiqligi, yurakning qorinchalararo tutami nuqsonlari, grishprung kasalligi, tug'ma gipoteroz

Xromosoma mutatsiyalarining yana bir turi neytral mutatsiya bo'lgan inversiya xodisasidir. Xromosomalarning inversiyasi - bu xromosomaning bir qismining ajralishi, 180° burilishi va qayta tiklanishi. Agar ular genlar ketma - ketligini buzmasa, inversiyalar faqat genlarning yo'nalishini o'zgartiradi va aneplod holatlarga qaraganda yengilroq ta'sir ko'rsatadi. Bu mutatsiya turi ham meyoza bilan tizimli muammolarni keltirib chiqaradi

- Transkripsiya jarayoni buzilishi oqibatida gen ifodasi o'zgaradi
- Inversiya bir yoki bir nechta tanlangan allellarni o'z ichiga oladi

Shunday qilib, inversiya hech qanday afzallik keltirmaydi, lekin odatda hech qanday jiddiy zarar keltirmaydi. Inversiya vaqti-vaqti bilan zararli va kamdan-kam odam uchun foydalidir. Xromosomalar inversiyasini neytral mutatsiya deb tasniflash mumkin. Boshqa barcha mutatsiyalar singari, xromosoma inversiyasi ham inson hayotining istalgan bosqichida sodir bo'lishi mumkin. Mutatsiyaning bu turi meyoza bilan chegaralanib qolmaydi, u tanadagi har qanday replikatsiya qiluvchi hujayrada paydo bo'lishi mumkin. Ammo fenotipik ta'sir meyoza vaqtida ko'proq uchraydi, bunday holatda nuqsonli yoki ko'rinmas mutatsiya belgisiga ega nasl dunyoga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Mutatsiyalar turli xil mutagen omillar tufayli sodir bo'luvchi va inson salomatligi uchun zarar bo'lsada tabiiy jarayon hisoblanadi. Translokatsiyalar va inversiyalar inson genlarini xaritalash va keyinchalik ajratish uchun foydali material bera oladi. Ushbu xodisalaridan genetik injeneriyada maxsus xromosoma segmentlarini yo'q qilish va ko'paytirish uchun muntazam ravishda foydalaniladi. Misol uchun,

translokatsiyalar ham, perisentrik inversiyalar ham meyoza vaqtida xromosoma nusxalarini hosil qiladi. Duplikatsiya va deletsiya jarayonlari ham turli xil eksperimental ilovalar uchun foydalidir. Ammo inson salomatligi va sog'lom nasl haqida gap ketayotganda hech bir mutatsiyani foydali deb bo'lmaydi. Mutatsiyalarni erta aniqlash usullaridan biri kariotipni aniqlash usuli. Karyotiplash odatda prenatal davrda (homiladorlik davrida tug'ilishgacha) amalga oshiriladi. Karyotiplash ham invaziv, ham noinvaziv usulda amalga oshiriladi.

References:

1. Kirkpatrick M (2010) Xromosomalarning inversiyasi qanday va nima uchun rivojlanadi. PLoS Biol 8(9): e1000501. doi: 10.1371/journal.pbio.1000501
2. Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT va boshqalar. Genetik tahlilga kirish. 7 -nashr. Nyu - York: V. H. Freeman; 2000. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22042/>
3. A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayev "Genetika" tafakkur tosh-2010 133 – 140 bet
4. S. S. Fayzullayev, A. T. G'ofurov, B. E. Motchonov " Odam genetikasi" ijod dunyosi tosh-2003 130 – 137 bet
5. Warfields.ru
6. Understanding Genetics: A New York, Mid-Atlantic Guide for Patients and Health Professionals. " Chromosomal abnormalities" 2008
7. National Library of Medicine "Can changes in the structure of chromosomes affect health and development" May 10 2021